

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Макмудов Бегзод

Абдуразакова Азизабону

Шодикулова Шахризода

Научный руководитель: Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич

Самаркандский Государственный Медицинский

Университет Узбекистан. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14405435>

Цель исследования: Гранулематозные заболевания – это воспалительные патологии, при котором формируется гранулемы, в составе которого наблюдаются моноциты, макрофаги, плазмоциты, лимфоидные клетки, эпителиоидные и гигантские многоядерные клетки. Мы решили изучить особенностей гранулематозного воспаления на аутопсийном материале.

Материал и методика: Проведен анализ секционного материала клиники СамГМУ №1 за последние 15 лет, из числа которого выбирали случаев, где были обнаружены гранулемы. Количество их составило 56 умерших, 39 мужского и 17 женского пола. Возраст умерших было: дети до 14 лет – 21 случаев, 15-30 лет – 14, 31-50 лет – 9, 51-70 лет – 7 и свыше 71 года было 5.

Результаты исследования: Среди детского контингента гранулематозное воспаление чаще наблюдалось при инфекционных заболеваниях. У 7 детей выявлены туберкулезные гранулемы, у 4 новорожденных обнаружены токсоплазмозная гранулема, по два случая отмечены кандидозная, ревматическая и брюшнотифозные гранулемы. В четырех случаях распознаны неинфекционные гранулемы, то есть, олеогранулема и ксантогранулема. В 13 случаях гранулематозные заболевания у детей оказались причиной летального исхода, в остальных случаях они обнаружены при сопутствующих заболеваниях. В возрастной группе 15-30 лет также преобладают инфекционные гранулемы. В 4 случаях диагностированы туберкулезные гранулемы, по одному случаю имело место ревматическая, брюшнотифозная, кандидозная и актиномикозные гранулемы. Среди гранулематозных болезней неинфекционного характера отмечались: олеогранулемы, гранулематозный лекарственный гепатит, пневмокониоз, и болезнь Крона. Гранулематозные заболевания в этой группе явились причиной смерти 7 больных. В возрастной группе 31-50 лет наблюдались гранулемы при ревматизме, ревматоидном артрите, туберкулезе, пневмокониозе и

антракозах. У 3 из 9 гранулематозные болезни привели к смерти. В возрастной группе 51-70 лет встречался гранулематоз при пневмокониозе, антракозе, кандидозе и туберкулезе. В этой группе гранулематозная болезнь привела к смерти одного больного. В возрастной группе 71 год и выше наблюдались антракозные гранулемы.

Выводы: Таким образом, анализ секционного материала по гранулематозным заболеваниям показывает, что они более часто встречаются у мужчин. В детском и молодом возрасте преобладают инфекционные гранулемы. В возрастной группе 31-70 лет больше встречаются неинфекционные гранулемы, и большинство заболеваний с гранулематозом носят сопутствующий характер. В старческой возрастной группе наиболее часто встречаются пневмокониозные, антракозные и висцерально-микотические гранулемы

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING
INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

